

**ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA CASCARILLA DE PALMA DE ACEITE EN LA ZONA
ORIENTAL DE COLOMBIA.**

Fichas técnicas de los indicadores de sostenibilidad

Autor

Laura Merany Geraldine Carvajal Fernandez

Director

Pedro Antonio Cardenas Bejarano

Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería
Pregrado en Ingeniería Ambiental
Bogotá D.C.

2026

FICHAS TÉCNICAS

Se elaboraron fichas técnicas para cada uno de los indicadores seleccionados. Estas fichas constituyen la base operativa del Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma, ya que permiten estandarizar la definición, el cálculo y la interpretación de los indicadores que representan las dimensiones de la estrategia de economía circular evaluada.

Cada ficha técnica presenta de manera sistemática los elementos fundamentales del indicador, incluyendo su objetivo, definición conceptual, ecuación de cálculo, unidad de medida, variables, fuentes de información, frecuencia de medición, método de obtención, línea base, meta, alcance geográfico, limitaciones y referencias normativas. Esta estructura asegura la trazabilidad de la información, la replicabilidad del análisis y la transparencia en la evaluación del desempeño del aprovechamiento de la cascarilla de palma.

Los indicadores fueron formulados de tal manera que sus resultados puedan ser posteriormente normalizados a una escala porcentual, permitiendo la comparación entre variables de naturaleza y unidades diferentes. Asimismo, la interpretación de los indicadores se orienta a identificar el nivel de desempeño de cada dimensión de la sostenibilidad, sirviendo como insumo para su transformación a una escala de valoración común y su integración en el índice global.

En conjunto, las fichas técnicas permiten evaluar de forma desagregada los impactos del aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante y constituyen un soporte metodológico clave para el análisis integral de la sostenibilidad de la estrategia propuesta en los territorios palmicultores de la zona Oriental de Colombia.

Ficha técnica No. 1					
Indicador	Eficiencia del proceso de transformación de la cascarilla de palma	Dimensión	Técnica	Código	IT-01
Objetivo	Evaluar la eficiencia técnica del proceso de transformación de la cascarilla de palma de aceite en biofertilizante, mediante la relación entre la cantidad de residuo ingresado al proceso y la cantidad de producto final obtenido.				
Definición	Indicador que mide el rendimiento del proceso de aprovechamiento de la cascarilla de palma, expresado como la proporción de biofertilizante producido respecto a la cantidad de cascarilla utilizada como materia prima, permitiendo evaluar el desempeño técnico del proceso de transformación dentro de la estrategia de economía circular.				
Ecuación	$EP = \left(\frac{Q_{biofertilizante}}{Q_{cascarilla}} \right) * 100$		Unidad de medida	Porcentaje (%)	
VARIABLES del indicador	<i>EP</i> : Eficiencia del proceso	<i>Q_{biofertilizante}</i> : Cantidad de biofertilizante producido	<i>Q_{cascarilla}</i> : Cantidad de cascarilla procesada		
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100 % indican un alto rendimiento y un adecuado desempeño técnico del proceso de transformación. Valores bajos reflejan pérdidas significativas de material o ineficiencias operativas en el aprovechamiento de la cascarilla de palma.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros operativos del proceso de transformación. Balances de masa del sistema productivo. Información técnica del proceso de aprovechamiento de biomasa. 		Frecuencia de medición	Anual o por ciclo productivo.	
Método de obtención	Cuantificación directa de la cantidad de cascarilla procesada y del biofertilizante producido, mediante registros operativos y balances de masa asociados al proceso de transformación.		Línea base	Escenario en el cual la cascarilla de palma no es transformada y es dispuesta como residuo sin aprovechamiento productivo.	
Meta	Alcanzar una eficiencia técnica igual o superior al 70 % en el proceso de transformación de la cascarilla de palma en biofertilizante.		Alcance geográfico	Planta extractora de aceite de palma donde se implemente el proceso de transformación de la cascarilla.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad en las características físicas y químicas de la cascarilla. Dependencia de la tecnología empleada y de las condiciones operativas del proceso. Pérdidas asociadas a manejo, almacenamiento y transporte del material. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 2					
Indicador	Calidad técnica del biofertilizante	Dimensión	Técnica	Código	IT-02
Objetivo	Evaluar la calidad técnica del biofertilizante obtenido a partir de la cascarilla de palma de aceite, a partir de parámetros fisicoquímicos de referencia que permiten determinar su idoneidad para uso agrícola.				
Definición	Indicador que mide el grado de cumplimiento del biofertilizante producido a partir de la cascarilla de palma frente a parámetros técnicos de calidad comúnmente aceptados para enmiendas orgánicas y biofertilizantes, considerando rangos de referencia establecidos en la literatura técnica y normativa aplicable.				
Ecuación	$CB = \left(\frac{N_{cumplidos}}{N_{evaluados}} \right) * 100$		Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Variables del indicador	<i>RR</i> : Calidad técnica del biofertilizante	<i>N_{cumplidos}</i> : Número de parámetros de calidad que cumplen con los rangos técnicos de referencia.	<i>N_{evaluados}</i> : Número total de parámetros evaluados.		
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100 % indican un biofertilizante con alta calidad técnica y adecuado para su aplicación agrícola. Valores bajos reflejan incumplimientos en parámetros clave que pueden afectar su desempeño agronómico o limitar su uso.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Literatura técnica y científica sobre biofertilizantes y enmiendas orgánicas Normativa nacional e internacional aplicable a productos orgánicos para uso agrícola. 		Frecuencia de medición	Evaluación inicial del proceso y revisión periódica según ajustes en el sistema de transformación.	
Método de obtención	Evaluación técnica basada en rangos de referencia reportados en la literatura y normativa vigente, contrastados con las características técnicas estimadas del biofertilizante producido a partir de la cascarilla de palma		Línea base	Escenario en el cual no se dispone de un producto con características técnicas definidas para su uso agrícola, debido a la disposición de la cascarilla de palma como residuo.	
Meta	Cumplir al menos con el 75 % de los parámetros técnicos de calidad establecidos como referencia para biofertilizantes de origen orgánico.		Alcance geográfico	Planta extractora de aceite de palma y áreas agrícolas asociadas al uso del biofertilizante.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de análisis fisicoquímicos de laboratorio. Dependencia de rangos de referencia reportados en la literatura. Variabilidad en la composición de la cascarilla de palma según el origen y el proceso productivo. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 3					
Indicador	Reducción de residuos generados	Dimensión	Ambiental	Código	IA-01
Objetivo	Evaluar la disminución en la cantidad de residuos sólidos generados por la industria palmicultora mediante el aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante dentro de un esquema de economía circular.				
Definición	Indicador que cuantifica la reducción del volumen o masa de residuos sólidos generados en el proceso de extracción de aceite de palma, específicamente la cascarilla, como resultado de su reincorporación al sistema productivo para usos agrícolas.				
Ecuación	$RR = \left(\frac{R_{aprovechado}}{R_{generado}} \right) * 100$		Unidad de medida	Porcentaje (%)	
VARIABLES DEL INDICADOR	<i>RR</i> : Reducción de residuos generados	<i>R_{generado}</i> : Cantidad de cascarilla generada y dispuesta sin aprovechamiento.	<i>R_{aprovechado}</i> : Cantidad de cascarilla aprovechada como biofertilizante.		
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100% representan un mayor nivel de aprovechamiento de la cascarilla de palma, mientras que un valor igual o cercano a 0 indica un menor desempeño ambiental en el aprovechamiento del residuo.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros operativos de la planta extractora de aceite de palma. Información estimada mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 		Frecuencia de medición	Anual o por ciclo productivo.	
Método de obtención	Cuantificación directa de los residuos generados y aprovechados, complementada con estimaciones técnicas basadas en balances de masa y resultados del Análisis de Ciclo de Vida bajo un enfoque cradle-to-gate.		Línea base	Escenario en el cual la cascarilla de palma es dispuesta como residuo sin ningún tipo de aprovechamiento productivo.	
Meta	Reducción del 80 % de los residuos sólidos generados en la planta extractora respecto al escenario base.		Alcance geográfico	Planta extractora de aceite de palma y áreas agrícolas asociadas al uso del biofertilizante.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de la calidad y disponibilidad de los registros de generación de residuos. Variabilidad en la producción de cascarilla asociada a fluctuaciones en la cosecha. Supuestos utilizados en el modelo de ACV. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> ISO 14040:2006 – Análisis de ciclo de vida. ISO 14044:2006 – Requisitos y directrices del ACV. Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 4					
Indicador	Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero	Dimensión	Ambiental	Código	IA-02
Objetivo	Cuantificar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociada al aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante, en comparación con un escenario base de disposición convencional del residuo y uso de fertilizantes sintéticos.				
Definición	Indicador que mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente (CO ₂ -eq), como resultado de la sustitución parcial o total de fertilizantes químicos y de la reducción de emisiones derivadas de la disposición final de la cascarilla de palma.				
Ecuación	$EE = \left(\frac{E_{generadas}}{E_{base}} \right) * 100$		Unidad de medida	Porcentaje (%)	
VARIABLES DEL INDICADOR	<i>EE</i> : Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero	<i>E_{base}</i> : Emisiones de GEI del escenario base (CO ₂ -eq).	<i>E_{generadas}</i> : Emisiones asociadas al uso de la cascarilla como biofertilizante (CO ₂ -eq).		
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100% representan un mayor nivel de emisiones generadas, mientras que un valor igual o cercano a 0 indica una reducción en las emisiones respecto al escenario base.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Factores de emisión del IPCC (2019–2021). Registros técnicos de la planta extractora. 		Frecuencia de medición	Anual o por ciclo productivo.	
Método de obtención	Estimación mediante ACV con enfoque cradle-to-gate, comparando el escenario base con el aprovechamiento de la cascarilla como biofertilizante.		Línea base	Escenario con disposición convencional de la cascarilla y uso de fertilizantes químicos.	
Meta	Reducción del 85% al 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero	Alcance geográfico	Planta extractora de aceite de palma y áreas agrícolas asociadas al uso del biofertilizante.		
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de factores de emisión secundarios. Variabilidad en la composición de la cascarilla y en las prácticas agrícolas. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> ISO 14040:2006 – Análisis de ciclo de vida. ISO 14044:2006 – Requisitos y directrices del ACV. Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 5					
Indicador	Costo de producción por cantidad de biofertilizante producido	Dimensión	Económico	Código	IE-01
Objetivo	Determinar el costo unitario de producción del biofertilizante obtenido a partir de la cascarilla de palma, con el fin de evaluar su viabilidad económica frente a alternativas convencionales de fertilización.				
Definición	Indicador que mide el costo total asociado al proceso de transformación de la cascarilla de palma en biofertilizante				
Ecuación	$CP = \left(\frac{C_{bio} * Q_{bio}}{C_{fert} * Q_{fert}} \right) * 100$	Unidad de medida	Porcentaje (%)		
Variables del indicador	C_P : Costo de producción por cantidad de biofertilizante	C_{bio} y Q_{bio} : Costo y cantidad producida de biofertilizante	C_{fert} y Q_{fert} : Costo y cantidad de fertilizante según el mercado		
Interpretación del indicador	Valores cercanos o mayores a 100% reflejan un costo de producción inviable para el aprovechamiento de la cascarilla, mientras que un valor cercano a 0 demuestra una viabilidad económica en la producción del biofertilizante.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros contables y operativos del proceso productivo. Costos de insumos, energía y mano de obra. 		Frecuencia de medición	Anual o por ciclo productivo.	
Método de obtención	Cálculo económico comparativo entre el escenario de fertilización convencional y el escenario de aprovechamiento de la cascarilla de palma, mediante la estimación de los costos totales asociados a cada alternativa.		Línea base	Costo del mercado de fertilizantes químicos convencionales utilizados en los sistemas agrícolas de referencia.	
Meta	Lograr un costo de producción de biofertilizante igual o menor frente a los costos unitarios de los fertilizantes químicos disponibles en el mercado.	Alcance geográfico	Planta extractora de aceite de palma y áreas agrícolas asociadas al uso del biofertilizante.		
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad en los costos de insumos y energía. Dependencia de la escala de producción. Fluctuaciones del mercado de fertilizantes químicos. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 6					
Indicador	Ahorro por sustitución de fertilizantes	Dimensión	Económico	Código	IE-02
Objetivo	Cuantificar el ahorro económico generado por la sustitución parcial o total de fertilizantes químicos convencionales mediante el uso del biofertilizante producido a partir de la cascarilla de palma.				
Definición	Indicador que mide la diferencia de costos entre el uso de fertilizantes químicos convencionales y el uso del biofertilizante derivado de la cascarilla de palma, expresada en términos monetarios.				
Ecuación	$A = \left(\frac{C_{fertilizante} - C_{biofertilizante}}{C_{fertilizante}} \right) * 100$			Unidad de medida	Porcentaje (%)
VARIABLES del indicador	A: Ahorro por sustitución de fertilizantes	$C_{fertilizante}$: Costo total de fertilizantes químicos utilizados en el escenario base.		$C_{biofertilizante}$: Costo total del biofertilizante utilizado en el escenario de aprovechamiento.	
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100% representan un mayor nivel de ahorro en el uso del biofertilizante, mientras que un valor igual o cercano a 0 indica que no se genera un ahorro significativo.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros de compra de fertilizantes químicos. Costos de producción del biofertilizante. Precios de mercado de insumos agrícolas. 			Frecuencia de medición	Anual o por ciclo productivo.
Método de obtención	Comparación directa de costos entre el escenario base de fertilización convencional y el escenario de uso del biofertilizante, considerando las dosis equivalentes de aplicación por unidad de área o cultivo.		Línea base	Escenario en el cual se emplean exclusivamente fertilizantes químicos convencionales para la nutrición de los cultivos.	
Meta	Generar un ahorro económico igual o superior al 20 % en los costos de fertilización respecto al escenario base.		Alcance geográfico	Áreas agrícolas donde se implemente el biofertilizante derivado de la cascarilla de palma.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad en los precios de fertilizantes químicos. Diferencias en requerimientos nutricionales según el cultivo. Necesidad de ajustes en las dosis de aplicación del biofertilizante. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 7					
Indicador	Generación de empleo local	Dimensión	Social	Código	IS-01
Objetivo	Evaluar el aporte del aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante a la generación de empleo local, especialmente en las etapas de transformación, manejo, transporte y aplicación del producto.				
Definición	Indicador que cuantifica el número de empleos directos e indirectos generados a nivel local como resultado de la implementación de la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma dentro de un esquema de economía circular.				
Ecuación	$EG = \left(\frac{\text{Empleos generados}}{\text{Empleos esperados}} \right) * 100$		Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Variables del indicador	<i>EG</i> : Empleos generados	<i>Empleos generados</i> : Número de empleos directos generados en el proceso de aprovechamiento (personas).		<i>Empleos esperados</i> : Número de empleos indirectos asociados (transporte, distribución, servicios) (personas).	
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100% indican un mayor impacto social positivo del proyecto en términos de generación de empleo y fortalecimiento del desarrollo local.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos y de contratación del proyecto. Información de la planta extractora y actores locales vinculados. 			Frecuencia de medición	Anual o por fase del proyecto.
Método de obtención	Registro y consolidación de los puestos de trabajo generados directa e indirectamente por la implementación de la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma.		Línea base	Escenario en el cual no se generan empleos adicionales asociados al aprovechamiento de la cascarilla de palma.	
Meta	Alcanzar al menos el 50 % de los empleos locales esperados asociados a la implementación de la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante.		Alcance geográfico	Área de influencia de la planta extractora de aceite de palma y comunidades locales cercanas.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de la escala del proyecto. Dificultad para cuantificar empleos indirectos. Temporalidad de algunos puestos de trabajo. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				

Ficha técnica No. 8					
Indicador	Capacitación en prácticas sostenibles	Dimensión	Social	Código	IS-02
Objetivo	Evaluar el fortalecimiento de capacidades locales mediante la capacitación en prácticas sostenibles asociadas al aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante y a la implementación de principios de economía circular.				
Definición	Indicador que cuantifica el número de personas capacitadas en prácticas sostenibles relacionadas con la gestión de residuos, producción y uso del biofertilizante, así como el nivel de implementación de los conocimientos adquiridos.				
Ecuación	$PC = \left(\frac{P_{capacitados}}{P_{empleados}} \right) * 100$		Unidad de medida	Número de personas capacitadas	
VARIABLES del indicador	<i>PC</i> : Personas capacitadas	<i>P_{empleados}</i> : Número total de personas que reciben capacitación en prácticas sostenibles	<i>P_{empleados}</i> : Número empleados directos e indirectos en la planta		
Interpretación del indicador	Valores cercanos a 100% indican un mayor fortalecimiento de capacidades locales y una mayor apropiación de prácticas sostenibles por parte de los actores del proyecto.				
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> Registros de asistencia a capacitaciones. Informes del proyecto y actas de formación. Información proporcionada por la planta extractora y actores locales. 		Frecuencia de medición	Anual o por fase del proyecto.	
Método de obtención	Registro y consolidación de las actividades de capacitación realizadas, considerando la participación efectiva de los actores involucrados.		Línea base	Escenario en el cual no se realizan capacitaciones en prácticas sostenibles asociadas al aprovechamiento de la cascarilla de palma.	
Meta	Capacitar al menos al 50 % de los actores directamente involucrados en el proceso de aprovechamiento.		Alcance geográfico	Área de influencia del proyecto y comunidades locales vinculadas al aprovechamiento de la cascarilla de palma.	
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de la participación voluntaria de los actores locales. Dificultad para medir la aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos. Variabilidad en la calidad y duración de las capacitaciones. 				
Normativa y referencias técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Política Nacional de Economía Circular – Colombia. 				